

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА И ШКОЛЫ)

Искакова М.О.¹, Орынғалиева Ш.О.²,

¹кандидат педагогических наук, доктор PhD

²доктор PhD, и.о. ассоциированного профессора

УО «Alikhan Bokeikhan University», г. Семей, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186847>

Аннотация: В данной статье рассматривается тема инклюзивного образования на основе опыта университетов и школ. Авторы проводят анализ существующих моделей и практик внедрения инклюзивного образования в образовательные учреждения различного уровня. На примере университетов и школ исследуются успешные методы и подходы к интеграции студентов и учащихся с особыми образовательными потребностями в учебный процесс. В статье также освещаются перспективы развития инклюзивного образования, а также выявляются вызовы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения при его внедрении.

Ключевые слова: Alikhan Bokeikhan University, преподаватели, образование.

В мировом сообществе в последние годы приоритет образовательной политики основывается на инклюзивном обучении. Образование и воспитание детей с особыми потребностями на основе запросов общества и государственного заказа, их социализация - одна из приоритетных задач.

Закон РК «Об образовании» гарантирует образование каждого ребенка, что подтверждает возможность внедрения данной модели включения детей с особыми потребностями к массовой школе [1]. А также описывает специальные условия для получения образования - условия, включающие специальные учебные и индивидуально развивающие программы, методы обучения, технические, учебные и иные средства, среду жизнедеятельности, психолого-педагогическое сопровождение, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение образовательных программ детьми с ограниченными возможностями.

Alikhan Bokeikhan University как социально ответственный университет на постоянной основе реализует проекты, направленные на развитие социально-экономического потенциала региона, совершенствования системы образования и поддержку социально-уязвимых слоев населения.

Одним из приоритетных направлений деятельности Университет обозначил поддержку развития инклюзивного образования в области Абай Республики Казахстан. На протяжении последних десяти лет руководство и профессорско-преподавательский состав университета вносят посильный вклад в реализацию полноценной инклюзивной среды в учреждениях среднего, профессионально-технического и высшего образования.

Преподаватели и ученые кафедры Педагогике и психологии реализуют проект «Организация психолого-педагогического сопровождения в системе инклюзивного образования». Ведется всесторонняя тесная работа с международными партнерами из стран

Европы, СНГ, по внедрению зарубежного опыта реализации инклюзивного обучения на практике.

Университет тесно работает с педагогическими коллективами школ города Семей. К примеру, в средней общеобразовательной школе №42 с пришкольным интернатом ежегодно обучается значительный контингент детей с особыми образовательными потребностями. Преподаватели и ученые Университета оказывают методическую и практическую помощь в осуществлении инклюзивного обучения особых детей.

Работа была начата с 2014-2015 учебного года. В регионе открытие первого коррекционного класса в средних общеобразовательных учреждениях произошло именно в школе №42. Системная работа профессорско-преподавательского состава кафедры педагогики и психологии университета на основе партнерства обусловило предоставление методической помощи, проводимой совместно с данной школой. Проведение психолого-педагогического сопровождения учащихся коррекционных классов, родителей педагогом-психологом школы оказало большое влияние на поиск решений вопросов инклюзивного образования.

Результатом научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава и студентов являются увеличение интереса над данной проблемой и ее решением.

Таким образом, в результате совместной работы вуза и школы изданы учебно-методические пособия: Увалиева Г.Р., Дакина Г.Т., Орынғалиева Ш.О. «Психикалық дамуында тежелуі бар балалармен жүргізілетін психодиагностикалық және коррекциялық жұмыстар», Оспанова Б.К., Төкенова А.Ж., Увалиева Г.Р., «Педагог-психологтың бастауыш мектепте инклюзивті ортада ПДТ бар балалармен жүргізілетін жұмыстары», «Педагог-психологтың инклюзивті ортада ПДТ бар балалардың ата-аналарымен жүргізілетін жұмыс мазмұны», Лекерова А.А., Оспанова Б.К., Жайрғазина Н.Т. «Психикалық дамуында тежелуі бар балалардың ата-аналарымен жұмыс жүргізудің мазмұны» и др. По данной проблеме готовятся магистерские и докторские диссертации, публикуются статьи в научных изданиях (Scopus и Web of Science, а также изданиях, включенных в перечень Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

В 2022 году при данной школе был открыт филиал Кафедры педагогики и психологии Alikhan Bokeikhan University. В текущем учебном году, ознаменованном 25-летием Университета по инициативе руководства вуза в стенах школы открылся Ресурсный центр инклюзивного образования, оснащенный необходимым оборудованием и учебно-методическими принадлежностями для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Продолжается работа по укреплению научно-методической работы, обмену опытом, установке диалогово-экспериментальной площадки по научно-исследовательской работе обучающихся.

На данный момент имеются уже результаты проводимой работы, которые планируется развивать и далее. Мы уверены, что совместная системная работа вуза и школы даст хорошие, положительные результаты в ближайшем будущем.

Полный вариант статьи будет предоставлен во время выступления.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» от 26 июня 2021 года № 56-VII